

АБДУЛЛА ҚОДИРИЙ НАСРИДА ҚЎЛЛАНГАН “МАЪНАВИЯТ”
ТУШУНЧАСИНИ ИФОДАЛОВЧИ БИРЛИКЛАР ТАРЖИМАСИНИ
МУКАММАЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6312547>

Холмуродова Мадина Алишер қизи

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, таянч докторант

Аннотация. Ушбу мақола Абдулла Қодирий насрида қўлланган “маънавият” тушунчасини ифодаловчи бирликлар таржимасини мукаммаллаштириш масалалари талқин этилади. Олам лисоний тасвири уч сатҳдан иборат – “маънавият” лексик-семантик майдони элементлари умумбашарий ҳамда миллий қадриятларни англатади. Абдулла Қодирий асарларида қўлланилган “маънавият” бирликлари диний тушунчаларни тамсил этиб улар таржимасида транслитерация усулидан фойдаланилган. Эътиқодий концептлар барча динлардаги умумий қадриятларни англатса уларни муқобили воситасида ўгириш мақсадга мувофиқ. Аммо ахлоқий тушунчалар ва кишилар орасидаги муносабатларини ифодаловчи “маънавият” атов бирликларини ўгиришда таржимон уларни инглиз тилига имкон қадар мослаштирилган. Бундай ёндашув таржима матнининг коммуникатив хусусиятларига путур етказмаган ҳолда аслият матни умумий мазмунини сақлаб қолингани акс этган.

Калит сўзлар: маънавият, муқобилли ва муқобилсиз таржима бирлиги, транслитерация, мослаштириш (адаптация).

Воқеа (сюжет) ғарб адабиётининг асос устунидир – муаллиф мақсади, асарнинг умумий мазмуни, буларнинг бари воқеа асносида намоён бўлади. Шарқ адабиёти асосини эса нафис сўз ташкил этади – гўзал, чуқур маънога эга тасвирий ўрам (оборот)лар асар фалсафаси, дидактикаси ва муаллиф муносабатини ўзида мужассам этади. Абдулла Қодирий асарлари айна шу икки йирик йўл кесимида шаклланди. Унинг асарлари ўзига ром этувчи сюжет чизиғини шарқона гўзаллик ва нафосат билан баён этади. Бундай асил асарлар таржимаси ҳам мукаммалликни талаб этади.

Абдулла Қодирий насрида қўлланган “маънавият” атов бирликларини инглиз тилида муқобилига эга ҳамда муқобили мавжуд бўлмаган сўзларга ажратдик. Ҳар икки гуруҳга оид элементлар таржимасида айна хатолар, элементнинг таржимада тушириб қолдирилиши, услубий маъноси тўлиқ қамраб олинмаслиги каби ҳолатлар аниқланди. Хато ва уларнинг сабаблари таҳлили натижасида “маънавият” атов бирликлари таржимасида комбинатор усулдан фойдаланиш жоиз деган хулосага келиш мумкин.

Хусусан, таржиманинг биринчи усули транслитерациядир [1]. Ушбу усул хусусида таржимон мутахассислар, танқидчилар орасида бир-бирига қарама-қарши фикрлар бор. Зеро бу усул кўп қўлланганда матннинг коммуникатив хусусиятларига путур етади. Ўқувчи ўзи учун ёд бўлган тушунча транслитерациясини ўқишда қийинчилик сезади, бундай сўзлар матнда кўпайиб кетса, ҳар саҳифа остидаги изоҳлар ҳам бир маромдаги мутолаага ҳалал беради. Бироқ қайси таржима бирлиги транслитерация сифатида ўгирилиши кераклигини аниқ билган таржимон бу усулдан моҳирона фойдаланиши мумкин. Юқоридаги бобда Абдулла Қодирий насрида қўлланган “маънавият” атов бирликларини бир неча маъно гуруҳига ажратиб таснифладик. Шу гуруҳлар сирасида диний, эътиқодий тушунчаларни ифодаловчи элементлар таржимада транслитерация қилиниши мақсадга мувофиқ. Зеро Абдулла Қодирий асарларида қўлланган ушбу сўзлар асосан исломий моҳиятга эга. Ислом эса асосий муқаддас динлардан бири сифатида дунёда кенг тарқалган, исломий тушунчалар бошқа дин вакиллари учун яқин бўлмаса-да, тушунарли ва танишдир. Демак, уларнинг таржима матнидаги транслитерацияси матннинг коммуникатив хусусиятига путур етказади дейиш ноўрин. Бироқ диний, эътиқодий тушунчалардан қай бирини транслитерация қилиш, қайсисини муқобили воситасида ўгириш ҳақида тўғри қарор қилиш учун таржимоннинг ушбу соҳада атрофлича билимга эга бўлишини талаб этади. Чунки аслиятда қўлланган маълум бир тушунчалар фақат исломга оид бўлгани ҳолда, бошқалари барча дин ва эътиқод вакиллари учун айни бир хил маънога эгадир. Биринчи гуруҳга оид сўзларни транслитерация қилиш жоиз бўлгани ҳолда, иккинчи гуруҳ сўзлари таржимасида уларнинг инглиз тилидаги муқобилига мурожаат этиш керак. Масалан, Абдулла Қодирий асарлари таржимаси сирасида нисбатан мукамал бўлган “Ўткан кунлар” романида қуйидаги умумбашарий эътиқодий қадриятларни ифодаловчи сўзлар транслитерация шаклида берилиши мумкин эди.

Сўз	Луғавий маъноси	Транслитерация
дуо	худога ёлвориб, унга илтижо қилиб ўзи ёки бошқалар учун яхши, эзгу тилак тилаш	dua
Қуръон	мусулмонларнинг аллоҳ томонидан муҳаммад пайғамбарга ваҳий орқали нозил қилинган, мусулмон	the Qur'an

	динининг ақидалари ва қонун-қоидалари тўпламидан иборат бўлган муқаддас китоби	
намоз	мусулмонларнинг кунига беш маҳал қилинадиган ибодатлари мажмуи ва уларнинг ҳар бири; умуман, ибодат	salaah
шариат	ислом ҳуқуқ тизимида: мусулмонларнинг қуръон асосида ишлаб чиқилган диний, жиноий ва фуқаролик қонун-қоидалари мажмуи	shariah
талоқ	никоҳни бузиш, бекор қилиш ҳақидаги эр томонидан айтиладиган сўз; бу сўзнинг айтилиши хотинни барча хотинлик мажбуриятларидан тўлиқ озод қилади	talaq
кофир	танимвочи, инкор этувчи, ислом динини танимвочи, ғайридин; дин йўлидан қайтган, динсиз	giaur
ҳаж	макка шаҳрига бориб, зулҳижжа ойида белгиланган тартиб-қоида ва одатларга амал қилган ҳолда, каъбани тавоф ва зиёрат этиш	haj

фарз	шариатда барча мусулмонлар учун мажбурий бўлган диний амаллар	farz/fardh
закот	шариатга мувофиқ, пулдор, бадавлат мусулмоннинг ўзига қаршли мулки ва даромадининг қирқдан бир улуши миқдорида (рўза вақтида) бева- бечораларга, камбағал- қашшоқларга берадиган хайр-садақаси	zakah
ҳожи	каъбани зиёрат этган, ҳаж қилган одам; ҳаж қилиб, каъбани зиёрат қилиб келган кишининг фаҳрий унвони [2]	khoji\haji [3]

Жумладан, юқоридаги воситалар ўзбек тилидаги матндан инглиз тилига транслитерация йўсинида қуйидагича ўгирилган: Маним бу **талоқ** хатимни албатта **шариат** пешволари шаръий ҳисоблаб иддангиз битиш билан сизга бошқа эр қилмоққа ихтиёр берсалар керак. (“Ўткан кунлар”) \\ Naturally, the **divorce** between yourself and me shall be performed according to the stipulations **sharia** law and once idda has elapsed, you shall be granted leave to marry another. (trans. C.Ermakova); Хон томонидан хирож (**закот**, солиқ) учун юборилган девон бекларини ўлдирган. (“Ўткан кунлар”) \\ Azizbek, the governor of Tashkent, has risen up against Kokand. He has killed the divanbeks the khan sent to collect kahraj and **zakah**. (trans. C.Ermakova); Юсуфбек **ҳожининг** бўлса бундай майда ишларни текшириб юриш учун фурсати ҳам йўқ, унинг Нормухаммад қушбеги ёнидан бўшаган вақти понсад ва бекларникида кенгаш ва зиёфатлар билан тугалар эди. (“Ўткан кунлар”) \\ As for Yusufbek **hadji**, he had no time for such trifles; Nar Muhammad Kushbegi occupied much of his time, while he spent his leisure attending exclusive feasts held by various pansads and beks. (trans. C.Ermakova).

Куйидаги мисоллар таржимасида ҳам транслитерацияга мурожаат этиш ўринли бўлса-да, ажратилган сўзлар инглиз тилига мослаштириш орқали ўтирилган. *Икки ёшнинг муҳаббатлик, увалик-жувалик бўлишлариға дуо қилинғач совчиларға заррин тўнлар кийдирилди. ("Ўткан кунлар")* || *Khasanali blessed Kutidor incessantly, showering him with **words of gratitude**.* (trans. C.Ermakova); *Отабек эшикдан чиқғанда Содиқни кўмиб келган кишилар қуръон ўқуб тарқалмоқда эдилар. ("Ўткан кунлар")* || *As he went out of the little gate, Atabek saw folk dispersing after Sadyk's burial, their **prayers** for his soul complete.* (trans. C.Ermakova); *Сўраманг, — деду Ҳасанали, — сиз тинчкина таҳоратингизни олиб, **намозингизни** ўқуй беринг. ("Ўткан кунлар")* || *Don't ask! Go in peace, perform your ablutions and **pray** to your heart's content.* (trans. C.Ermakova); *Кунимизнинг **кофир** қўлиға қолиши тўғрисида ҳам ўйлаймизми ёки бунга қарши ҳозирлик кўриб қўйғанмизми?! ("Ўткан кунлар")* || *Did you think how we shall fare under the yoke of **infidels**?* (trans. C.Ermakova); *Мен қонхўрлик учун худонинг **фарз** қилған ҳажини адо қилмадим; олдимда ўғлум бор, менда бошқаларнинг ўғлини даррага ётқизиш чоғида кўндаланг келадирган виждон бор, дин бор, диёнат бор. ("Ўткан кунлар")* *I did not make a **pilgrimage to Mecca** for this, to become a despot and forget Allah. I am a father myself, I have faith, God.* (trans. C.Ermakova)

Ушбу таржималарда қўлланилган воситалар аслиятдаги бирликлар маъносини тўлиқ ифодаламайди. Шундай экан, уларни таржима қилишда транслитерация ва изоҳ қўллаш мақсадга мувофиқ. Шунингдек, романда барча эътиқод вакиллари учун умумий бўлган тушунчаларни ифодаловчи сўзлар ҳам бор, улар таржимасида муқобилини қўллаш керак. Чунки ҳар қандай дин учун умумий бўлган ушбу тушунчаларни англлатувчи сўзлар луғавий ҳамда ифода маъноларига кўра айнан бир хилдир.

Ўзбек тилидаги сўз	Луғавий маъноси	Инглиз тилидаги муқобили	Луғавий маъноси
-----------------------	--------------------	--------------------------------	--------------------

савоб	диний эътиқодга кўра, худонинг марҳаматига лойиқ иш ва шундай иш учун худонинг марҳамати; ўзгаларга беминнат қилинган холис ёрдам; яхши, эзгу иш	reward	a thing given in recognition of service, effort, or achievement; give something to (someone) in recognition of their services, efforts, or achievements.
гуноҳ	шариат қонунига, диний ақидаларга ҳилоф иш, хатти-ҳаракат; одоб ахлоқ доирасига сиғмайдиган иш, ножўя ҳатти- ҳаракат; жиноят	sin	an immoral act considered to be a transgression against divine law.
тавба	қилмишидан таъзир еб ёки пушаймон бўлиб, уни қайтармаслик учун қилинган азму-қарор; берилган ваъда ёки қилмиши учун сўралган узр	confessio n	a formal statement admitting that one is guilty of a crime; a statement setting out essential religious doctrine.
жаннат	беғуноҳ, тақводор кишилар у дунёда яшайдиган роҳат- фароғатли жой; беҳишт; ҳамма нарса муҳайё бўлган, обод, роҳатбахш,	heaven	a place regarded in various religions as the abode of god (or the gods) and the angels, and of the good after death, often traditionally depicted as being

	хушманзара жой		above the sky; the sky, especially perceived as a vault in which the sun, moon, stars, and planets are situated.
итоат	кимсанинг айтганини қилиш, амрини бажариш, бўйсунуш; тобелик	devotion	love, loyalty, or enthusiasm for a person or activity; religious worship or observance; prayers or religious observances.

Таржимада аксарият ифодаламайди. Уларнинг орзу ва ризолиқлари, бу ризолиқ шарофати билан топиладирған **савоб**, юртнинг юқори-қуйи гаплари — барчаси ҳам Кумушнинг ёлғиз шу биргина кулиб қараши олдидан ўтаберсин! (“Ўткан кунлар”) \\ *What were his parents’ wishes, traditions, or the people’s judgment compared with this captivating smile, with one glance from those eyes?! (trans. S.Ermakova); Ул Кумушдан итобомиз сўзлар, аччиғ хитоблар қутар; биринчи итобдаёқ ота-она гуноҳига тавба қилишға ҳозирланар эди. (“Ўткан кунлар”) \\ He waited for her bitter rebukes, her words full of reproach; he was prepared to **confess this sin** at her first lament, the sin was to commit on the wishes of his parents (trans. S.Ermakova); Теваракдан «**жаннат** қушлари»нинг биринчи товши қичқирилиб ўтди, шу кезде хароба ҳавли томондан бир неча оёқ товушлари эшитилди-да, ул ўрnidан туриб кулоқ солишға мажбур бўлди. (“Ўткан кунлар”) \\ **Heavenly cockerels** crowded somewhere, and just then the footsteps of several people could be heard in the neighbour’s tumbledown yard. Atabek propped himself up to listen. Юзидан мулойимлик, эрига **итоат**, тўғрилиқ маънолари томиб турған бу хотин қутидорнинг рафиқаси — Офтоб ойим, иккинчиси етмишлардан ўткан бир кампир. Офтоб ойимнинг онаси — Ойша биби. (“Ўткан кунлар”) \\ A shapely woman, her small face, open and friendly, radiates **devotion** to her husband. (trans. S.Ermakova)*

Англашилганидек, диний ва эътиқодий тушунчаларни англатувчи сўзлар таржимаси амалда бир қадар осон ечимга эга. Фақат таржимон транслитерацияни ўз билганича мустақил тарзда эмас, адабиётлар ва иллюстратив далилларга таянган ҳолда амалга ошириши лозим. Ўзбек тилидан инглиз тилига бадий асарларни таржима қилиш борасида йирик тажриба мактаби бўлувчи муаззам таржима асарлари кутубхонаси энди шаклланмоқда. Бироқ бошқа шарқ адабиёти дурдоналари, хусусан, араб, форс ва турк тилларидан инглиз тилига ўгирилган мумтоз асарлар, қолаверса муқаддас Қуръоннинг инглиз тилидаги таржимаси ҳам асос исломий тушунчалар

транслитерациясига бой. Транслитерацияга мурожаат этаркан, таржимон воситаларнинг айнан шу мумтоз намуналардаги билан бир хил бўлишига эътибор қаратиши лозим.

Маънавий лексик-семантик майдонининг бошқа элементлари таржимаси эса нисбатан мураккаб масала. Кишилар орасидаги муносабат ва ахлоқий категорияларни англаувчи атов бирликлари таржимасида мутахассис баъзи ҳолларда калькаш [4] услубига мурожаат этиши, яъни инглиз тилида умуман мавжуд бўлмаган тушунчани ифодаловчи восита маъносини бир неча семага бўлиб ташлаш орқали ўгириши мумкин. Шунингдек, инглиз тилида муқобилига эга бўлмаган тушунчалар қисман ўгирилиши, яъни мослаштирилиши [5] мақсадга мувофиқ. Албатта, мослаштириш натижасида асл матнда қўлланган воситанинг ифода ёки аташ маъноси таржимада нотўлиқ бўлиб қолади. Бироқ матн контекстида ушбу воситанинг қолган семалари бошқа экспрессив деталлар орқали ифодаланиши мумкин. Масалан: *Ўйин ҳам бир турлик назокат касб этиб, Гулсинбиби йўрғалай кетди. ("Ўткан кунлар")* \ \ *Accompanied by the gentle beat of the tambourine, Gulsun circled smoothly in her dance. (trans. S.Ermakova);* Бу *адабсизлигини* борғандан сўнг албатта юзига солмаслар, деб ишонамиз, дейдир... ("Ўткан кунлар") \ \ *He hopes that people around will not remind my misbehavior once I reached there... (trans. S.Ermakova)*

Ифода ва аташ маънолари нотўлиқ ўгирилиши албатта таржиманинг аслига эквивалент эмаслигини англатади. Бироқ муқобили йўқлиги сабабдан "маънавий" атов бирликларини умуман таржима қилмаслик матн адекватлигига путур етказди. Шунинг учун киши муносабати ва ахлоқий хусусиятларини инглиз тилига таржима қилишда уларнинг маъносини қисман бўлса-да, тамсил этувчи элементлардан фойдаланиш таржима матнининг яхлитлигини таъминлайди, унинг бир маромда узилишсиз, ортиқча изоҳларсиз бўлишини англатади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Комиссаров Н. Теория перевода – Москва: Высшая школа, 1990 – С.256.
2. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. А.Мадвалиев таҳрири остида – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2000.
3. Esposito J. The Oxford Dictionary of Islam – Oxford: Oxford university press, 2003 - 265 pp.
4. Бархударов Л. С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода) : монография. – М.:Международные отношения, 1975 – С. 240.

5. Нойберт, А. Прагматические аспекты перевода // Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. – М.: Международные отношения, 1978. – С. 185- 201.

6. Abdulla Qodiriy “O’tkan kunlar”. – Toshkent: Sharq. 2000.

7. Carol Ermakova “Days Gone By”. – Tashkent: Info Capital Group, 2017. - 485p.

Ўринларда ушбу умуминсоний эътиқодий тушунчалар айнан ўзига муқобил воситалар орқали ўгирилганига, яъни таржима матнининг аслият билан мутаносиб

эканлигига гувоҳ бўламиз. *Савоб* сўзининг эса таржимаси айни ўриндаги контекстуал маъносини